

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11050518>

ILK O‘SPIRINLIK DAVRIDA INTELEKTUAL VA EMOTSIONAL RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Abduqayumova Feruzabonu Mirzoxid qizi

Andijon davlat chet tillar instituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada ilk o‘spirinlik davrida yoshlarning rivojlanishi, duch keladigan muammolari haqida so‘z boradi. Hozirgi kunda yoshlarning aqliy va ruhiy rivojlanishi ularning kelajakda yetuk kadr bo‘lishlarida juda muhim. Shu sababdan ularning emotsional va intellektual rivojlanishiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Kalit so‘zlar: O‘spirinlik, rivojlanish, emotsiya, rivojlanish davrlari, aql-idrok.

Ilk o‘spirinlik eng muhim psixologik xususiyati – o‘z ichki dunyosini kashf etadilar. Ular o‘zlarining kuchli va zaif tomonlarini anglaydilar, aqliy va jismoniy imkoniyatlarini qiyosiy baholay oladilar. Ularning yana bir xususiyati murakkab shaxslararo munosabatlarda aks etuvchi burch vijdon hissi, o‘z qadr-qimmatini sezish kabi xislatlardir. Umuman, o‘z-o‘zini anglash - quvonchli, hayajonli hodisadir. Ayni vaqtda bu his dramatik xavotirli kechinmalarga ham sabab bo‘lishi mumkin. O‘spirin kechinmalarida asosiy o‘rinni kelajak haqidagi o‘ylar egallaydi.

O‘spirinlar uchun yana bir muhim kechinma o‘zining tashqi ko‘rinishi haqidagi o‘ylardir. Juda ko‘pchilik o‘spirinlar o‘z tashqi ko‘rinishini o‘zgartirishni xohlagan bo‘ladilar. Tashqi ko‘rinishlaridagi ozgina kamchilik ular uchun “fojia” darajasiga ko‘tariladi.

Umuman, refleksiyaning o‘sishi, o‘z “men”iga qiziqishning ortishi barcha o‘spirinlarga xos xususiyat. Lekin bu kechinmalar shaxs rivojlanishining qiyinchiliklari bo‘lib, o‘tkinchi xarakterga ega, umuman olganda o‘spirinlik juda baxtli davr sifatida esda qoladi. O‘spirinlarda refleksiyaning kechishi ko‘pgina ijtimoiy, individual-tipologik, biografik omillarga bog‘liqdir.

O‘spirinlar aql-idrokining xususiyatlari. Bu yoshda o‘quvchilarda bilish jarayonlari kichik yoshdagilar kabi intensiv o‘smasa-da, lekin mustahkamlanib, stabillashib boradi. O‘spirinlarda barcha faoliyat turlarida mustaqil fikr yurita olmaslik ularning jiddiy kamchiligidir. Fan o‘qituvchilari har bir predmetdan o‘spirinlarni

original fikr yuritishga o'rgatishlari zarur. Tafakkur bilan birga o'quvchining nutq faoliyati ham o'sadi.

O'spirinlik qobiliyati va layoqatlari o'qish faoliyati davomida namoyon bo'la boshlaydi. O'spirinlarda maxsus qobiliyatlar ko'zga tashlanadi.

Kasb tanlash muammosi. Albatta, kasb tanlash muammosi o'spirin hal qilishi kerak bo'lgan eng muhim muammolardan biridir. Maktabni bitirguncha hamma o'quvchilar ham bo'lajak kasbni aniq tanlaydi deb bo'lmaydi. O'spirinlarning ba'zilar kasblari haqida aniq tasavvurga ega bo'ladilar, rejalarini oldindan tuzadilar. Ba'zilar esa kasblarni ota-ona yoki boshqa kattalarning ta'risida tanlaydilar. Ba'zi o'spirinlar esa bo'lajak kasblarini tasodifiy sabablarga ko'ra tanlaydilar. (o'quv yurti uyiga yaqin bo'lgani uchun, o'rtog'i shu o'qishga kirgani uchun va h.k.) Bu esa keyinchalik tanlagan kasbidan ko'ngli sovishi, o'z kasbidan norozi bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

O'spirinlarning o'zaro munosabatlari. O'spirinlar do'stlik tuyg'usini insoniy munosabatlarning eng muhimi deb hisoblaydilar. Ular do'stlikka juda katta talablar qo'yadilar. O'spirinlar do'stlikning eng muhim funkciyalaridan biri uning o'ziga xos "psixoteropiya" rolini o'ynashidir. O'spirin o'z "men"ining hurmat qilinishi, qo'llab-quvvatlanishini do'stidan kutadi. O'spirinlar odatda o'z jinsidan, tengdoshlaridan do'st tanlaydi. Qizlarning va yigitlarning do'stligi orasidagi tafovutlar hali to'liq o'rganilmagan. Bu yoshda yigit va qizlar o'rtasida ilk romantik munosabatlar paydo bo'ladi. Shunisi qiziqarliki, bu munosabatlar "epidemiya" xarakteriga ega. Ba'zi guruhlarda hamma shu "kasallik" bilan og'risa, ba'zilarida umuman bunday munosabatlar bo'lmaydi.

Odatda biologik, jismoniy rivojlanish barcha ilk o'spirinlarda bioquvvatning oshib borishidan dalolat beradi. Ularda mehnat faoliyatining murakkablashuvi yangi mehnat ko'nikmalari va malakalarining vujudga kelishiga olib keladi, lekin bunday rivojlanish ilk o'spirinlarning psixikasiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi, albatta. Mazkur yoshdagi qizlarda esa o'zlarining tashqi ko'rinishlariga, qiyofalariga nisbatan shaxsiy munosabatlari, e'tiborlari, qiziqishlari, mayllari tobora kuchayib boradi. Ularda, aksariyat hollarda o'zlarining tashqi ko'rinishlari yoki qiyofalarini anglagan yoki unshalik anglamagan holda o'zlarini yuqori baholashga intiladilar. Ilk o'spirinlik davrida o'g'il-qizlardagi o'zini o'zi yuqori baholash, noadekvatlik keyinshalik (yosh davrlari ning keyingi bosqichida) hayoti va faoliyati davomida saqlanib qolishi, dinamik stereotip tus olish ehtimoli mavjud bo'ladi. Mazkur tendensiyaning saqlanib qolish xususiyatini franso'z olimlari eksperimental tarzda o'rganish orqali ularda o'zini o'zi baholash darajasini aniqlaganlar. Tadqiqotchilar oradan 30 yil o'tgach, xuddi shu sinaluvchilarni yig'ib, ular bilan o'zini o'zi baholash yuzasidan tajriba ishlarini o'tkazganlar. Olingan natijalarni psixologik tahlil qilgan olimlarning fikrlarisha, ilk

o'spirinlik davrida dominantlik xususiyati yaqqol ko'zga tashlanmagan sinaluvchilarda oradan 30 yil o'tgandan keyin ham mazkur stereotip tubdan yo'qolmagan. Psixologik ma'lumotlarning tahliliga karaganda, kuchsiz, zaif, past bo'yli yoki ko'rimsiz, notekislik fenomeni mavjud ilk o'spirinlar o'smirlardan farqli o'laroq injiqlik, qaysarlik qilmaydilar, tevarak-atrofdagi odamlar bilan shaxslararo munosabatlarda faqat nizoli holatlarga kirmaydilar. Vaholanki, bunday toifadagi ilk o'spirinlar o'zlarining asosiy diqqatlarini o'z-o'zini tarbiyalashga, kamol toptirishga, zaruriy shaxs xususiyatlarini shakllantirishga qaratadilar. Bu mayl ta'sirida jismoniy jihatdan kuchsiz, zaif his etgan ilk o'spirinlar fizkultura va sport bilan jiddiy, maqsadga muvofiq tarzda, maxsus shug'ullana boshlaydilar, qolaversa o'zlarining aqliy rivojlanishlariga, mustaqil fikr yuritishlariga alohida e'tibor beradilar. Mazkur davrda ham asosiy faoliyat o'qish, kasb-hunar tanlash bo'lib qolaveradi, lekin ularga nisbatan qiziqish biroz pasayadi, tanlab munosabatga kirishish kuchayadi, ya'ni dif-ferensiatsiya dominantlik xususiyat kasb etadi. Bu ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik voqelikning ham o'ziga xos muayyan omillari, sabablari mavjud. Agar o'smirlikda asosiy faoliyat muomala, shaxslararo munosabat bo'lib hisoblansa, ilk o'spirinlik davriga kelib, undan oldingi ontogenetik bosqichdan farqli o'laroq o'qishga nisbatan qiziqish jonlana boradi, chunki bu davrda ta'lim subyektlari oldida akademik litsey hamda kasb-hunar kollejlarni bitirishdek mas'uliyat yotganligi harakatlantiruvchi kuch funksiyasini bajaradi. Bilish va kognitiv jarayonlarning barqarorligi, o'sganligi, takomillashganligi, kasbiy malakalar shakllanganligi o'quv jarayonining sifat va miqdor jihatdan o'zgarganligidan dalolat beradi. O'zgarishlarning miqdoriy jihatdan ko'rinishlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Yaqqol (konkret) va mavhum (abstrakt) ilmiy tushunshalar o'rtasidagi munosabatlar.

2. Kognitiv faoliyatning jarayonlari, operatsiyalari rivojlanganligi: taqqoslash, qiyoslash, umumlashtirish, tasniflash va hokazo.3. Esda olib qolishning ratsional usullarining mavjudligi (so'z-mantiq xotirasiga asoslangan holda).

4. Muammoli vaziyatlar va ularning eshimini topish imkoniyatlari

5. Ijodiylik (kreationsiya) usullari vujudga kelayotganligi.

O'zini o'zi baholash va nazorat qilish uquvi shakllanayotganligi.

Odatda sifat o'zgarishlarining tarkibiga o'quv faoliyatining motivatsion va mohiyat jihatidan o'zgarishning variantlari kiradi. Motivatsion o'zgarish to'g'risida shuni ta'kidlash joizki, o'quv faoliyati ilk o'spirin uchun shaxslararo munosabatlarda o'z o'rnini topish, jamda (sinf, kurs) ishida o'zini tasdiqlash, tan oldirish, mustaqil turmushga, hayotga kirishga tayyorgarlik ko'rishning motivlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu motivlarning barchasi ilk o'spirin uchun shaxsiy ma'no kasb etadi. Shaxsning motivatsiya tuzilishida yuksak ijtimoiy motivlardan jamiyatning to'laqonli,

teng huquqli a'zosi bo'lish, xalqqa va Vatanga xizmat qilish, foyda yoki naf keltirish katta o'rin egallaydi. Kognitiv faoliyatda o'quv jarayoniga va bevosita unda berilayotgan materiallarning (aksariyat fan asoslari) mohiyatiga nisbatan qiziqish ilk o'spirinlarda o'ziga xos xususiyatga ega (rasmiy yoki norasmiy nuqtai nazaridan yondashish). Yuqorida fikr, mulohaza va mushohadalardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash lozimki, bu davrga kelib o'quv faoliyatining barcha motivlari (hatto ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchilari ham) jipslashib, barqaror tus egallaydi. Ushbu motivlarning eng ahamiyatli, o'ziga xos tomonlari – bu ularning ixtiyoriyligidir. Boshqasha so'z bilan aytganda, ilk o'spirin (akademik litsey va kasb-hunar kolleji subyektlari) bugun faoliyatini o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalariga erishishga qaratishidir. O'quv faoliyatining bu motivatsiya sohasida differensial (individual) o'zini o'zi baholash xamda nazorat qilish alohida o'rin tutadi. O'zini o'zi bunday yo'sinda baholash (orttirib, pasaytirib, xolisona, haqqoniy) ilk o'spirinning qaysi soxa kuchli va keysida kuchsiz ekanligini to'g'ri (adekvat) baholashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida o'zini o'zi rivojlantirish, ichki imkoniyatlarini ro'yobga shiqarish, o'zini o'zi namoyon etish, o'ziga o'zi buyruq berish kabilarni takomillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. E.G'oziev. «Psixologiya». Toshkent. «O'qituvchi». 1994.
2. E.G'oziev. «Pedagogik psixologiya asoslari». Toshkent. 1997.
3. Kon I.S. Psixologiya yunosheskogo vozrasta. M.: 1979
4. Mudrik A.V. O vospitaniy starsheklassnikov. M.: 1981
5. Klimov E.A. Put' v professiyu. Leningrad: 1980
6. Zaxarova A.V. Psixologiya obucheniya starsheklassnikov. Riga: 1980